

Об одной модели группового взаимодействия учащихся при решении учебной задачи в цифровой среде¹

Улановская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

Ривина Ирина Владимировна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

Психологический институт Российской Академии Образования, Москва

Исследование посвящено апробации разных моделей организации учебных ситуаций, включающих разные виды взаимодействия учащихся на условиях, определяемых компьютерной программой, и оценке их эффективности для решения серии задач на составление предложений из заданного набора лексических и грамматических элементов на материале иностранного языка. Результаты доказывают, что моделирование, возможность трансформации построенной модели, групповое взаимодействие в процессе моделирования в цифровой среде повышают качество решения школьниками учебных задач.

Ключевые слова: учебная задача, групповое взаимодействие, моделирование, цифровой урок, ограничения на индивидуальные действия.

One model of group interaction of students when solving a learning problem in a digital environment

Ulanovskaya Irina, Rivina Irina

Psychological institute of Russian academy of Education

The research is devoted to: testing of different types of interaction between students on the conditions determined by a computer program; evaluating their effectiveness for solving a learning problem. The problem included composing of sentences in foreign language from a given set of lexical and grammatical elements, distributed among the participants. The results prove that modeling, the possibility of transforming the constructed model, and group interaction in the process of modeling in a digital environment improve the quality of students' solutions of the learning problem.

Keywords: learning problem, group interaction, modeling, digital lesson, limitation of individual actions

Теория учебной деятельности убедительно доказывает, что главным механизмом когнитивного развития ребенка является его погружение в учебную деятельность по освоению научных понятий. Эта деятельность должна в обязательном порядке включать моделирование и работу с моделями, а также организацию содержательного делового взаимодействия ученика с учителем и другими учащимися. Важность взаимодействия с другими для когнитивного и социального развития ребенка вытекает из фундаментальных положений российской психологии, в частности из работ Л.С.Выготского [2]. В подростковом возрасте согласно психологической теории периодизации развития человека общение начинает занимать центральное место. В современной практике школы эти фундаментальные психологические положения превращаются в редуцированную практику группового обсуждения проблем, никак не связанного с содержанием самой учебной деятельности. Однако и в отечественной психологии (Рубцов В. [9,10,11], Цукерман Г. [13], Коростелев А. [4], Высоцкая Е. [17], Ривина И., Улановская И. [6,12,16] и др.), и в западной (Перре-Клермон А. [7], Мартин Л. [5], Cole M. [15]) показано, что в образовании должны использоваться различные формы разделения действий и организации содержательной коммуникации, и что

они могут дать очевидный эффект в освоении научного учебного содержания и развитии предметных и метапредметных компетенций учащихся. Ролевое, позиционное, предметно-содержательное разделение действий в совместной деятельности способствуют формированию у учащихся новых способов планирования, рефлексии и анализа учебной задачи, а также взаимопониманию и конструктивному взаимодействию.

Использование цифровых технологий в образовании требует строгого психолого-педагогического обоснования их функций и задач в общем учебном процессе. Если цифровые технологии не являются необходимым компонентом освоения учебного содержания, то их применение не может дать качественно и количественно значимых результатов. Как показано в многочисленных экспериментальных исследованиях важнейшей функцией учебных цифровых программ является функция моделирования как необходимого этапа освоения научных понятий. Цифровые среды, обеспечивающие возможность содержательного моделирования условий происхождения научных понятий в предметно-ориентированной учебной деятельности, стали необходимым компонентом решения учебной задачи. Во многих исследова-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-14171

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-29-14171

дованиях одновременно выделяется и фактор организации групповой работы с цифровой моделью как важнейшее условие усвоения понятийного уровня предметного содержания. В связи с указанными функциями становится очевидным, что цифровая среда наиболее актуальна для освоения научных дисциплин, содержание которых базируется на системе фундаментальных научных понятий и связей между ними. Школьные предметы гуманитарного цикла не выстроены на понятийном уровне. Это не означает, что их нельзя выстроить как систему научных понятий. Например, именно такой подход реализуется в программе освоения грамматики по букварю Д.Б.Эльконина [14] (последняя редакция Г.А.Цукерман [1]), или по учебникам Репкина В.В.[8], являющимся составной частью системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова [3], носящим активно-деятельностный диалогичный характер. Однако это лишь единичные примеры и скорее исключения из правила построения гуманитарных учебных предметов как системы освоения конкретных предметных правил и способов их использования при решении конкретных утилитарных языковых задач. Возникает вопрос, что могут дать цифровые технологии для повышения осмысленности и содержательности разворачивания учебной деятельности на предметах гуманитарного цикла.

Цель исследования

Целью создания модели цифрового урока изучения английского языка явилась разработка и апробация специальных групповых учебных ситуаций, включающих разные виды учебного взаимодействия на условиях, определяемых компьютерной программой, позволяющих решать различные педагогические задачи.

Гипотезы исследования:

1. Одно и то же учебное содержание может быть представлено в структуре компьютерной программы по-разному, что повлияет на тип учебной задачи, способ взаимодействия учащихся и в результате – эффективность учебного процесса.

2. Система учебных задач должна быть организована таким образом, чтобы учебные действия, на формирование которых нацелены первые этапы работы с программой, на следующих этапах использовались как освоенные операции при решении других учебных задач.

3. Форма учебной деятельности определяется способом включения цифровых средств в сценарий урока и способом организации работы учащихся в цифровой среде.

Организация предметного материала в цифровой среде и принцип его разделения между участниками группы

Сценарий цифровой среды включает многочисленные типы наборов лексического материала и множество конкретных наборов лексических элементов каждого типа. Типы наборов определяются теми грамматическими языковыми темами, для изучения и отработки которых может использоваться предлагаемый инструментарий. Множество конкретных наборов лексических элементов одного и того же типа позволяет изучить и качественно освоить конкретную изучаемую тему, поставить разные

учебные задачи и обнаружить способы их совместного решения.

Модели организации группового взаимодействия

В пилотной модели опробовались две модели организации работы в группе:

1. Каждому участнику на экране предлагается набор лексических элементов, относящихся к одной грамматической категории (например, только существительные или только глаголы). Причем сам выбор грамматических категорий, используемых в лексических наборах учащихся, определяется той конкретной языковой темой, которая является содержанием изучения.

2. Каждому участнику на экране предлагается набор лексических элементов, относящихся к разным грамматическим категориям, но по смыслу не позволяющим объединить их в единое предложение.

При обоих способах разделения лексического материала цель группы – построить завершённые в смысловом и грамматическом плане предложения, используя как можно больше элементов из предоставленных каждому участнику наборов. Эта цель может быть достигнута двумя способами. Первый способ: можно построить несколько коротких предложений, расходуя на каждое по одному элементу из каждого индивидуального набора. Второй способ: – можно попытаться построить развернутое предложение, включающее по несколько элементов каждого набора. В зависимости от специфики конкретных наборов более эффективным может оказаться тот или иной способ.

Взаимодействие, заданное способом разделения лексического материала и доступных каждому участнику действий, проявляется в выработке групповой стратегии решения. Для реализации этой стратегии предусматриваются программные возможности, позволяющие строить взаимодействие двумя способами.

Первый – специальное многоуровневое меню, предоставляющее каждому участнику возможность взаимодействовать с партнерами в режимах запросов и моделирования. Режим запросов позволяет строить полилоги участников из заданных в меню реплик. Такой способ общения позволяет создать искусственное ограничение, вынуждающее каждого участника групповой работы содержательно анализировать свои средства в отношении к условиям и средствам, доступным другим участникам групповой работы. Запрос любого участника и ответ на него других членов группы доступны всем участникам групповой работы. Однако реплики организованы таким образом, что позволяя получить информацию о грамматических характеристиках наборов других участников, они не дают возможности узнать само конкретное слово, которое участник может предложить для использования в предложении. Поэтому выбор слова происходит на основе анализа его грамматических характеристик, полнота которых зависит от тех запросов, которые делают другие учащиеся, используя формулировки меню.

Выбор режима моделирования позволяет (если участники соглашаются для решения конкретной задачи – построения предложения из заданных наборов – сначала построить общую модель), исходя из

анализа лексических элементов, предложенных в индивидуальных наборах участников, построить ту модель, по которой затем можно строить конкретные предложения. В этом случае всем участникам группы становится доступным набор грамматических элементов (обозначений частей речи, членов предложения, конкретных грамматических форм и т.д.), из которых каждый может выбрать элементы, соответствующие своему конкретному лексическому набору и таким образом сообщить остальным о том, какими элементами он располагает. После завершения построения модели они возвращаются к задаче построения предложения, однако в этом случае у каждого на экране сохраняется та модель, которую они совместно построили. Переход между режимами решения конкретно-практической задачи и моделирования доступен участникам на всех этапах решения.

Второй способ – непосредственное решение конкретных задач. Если участник выбирает какой-либо элемент из своего индивидуального набора и ставит его на определенное место предложения, он автоматически появляется на экранах у всех участников групповой работы. Таким образом, остальные члены группы получают слово, к которому они, если считают это возможным, пристраивают аналогичным образом элементы из своих наборов. Слова могут вставляться в структуру предложения в любой последовательности, так как в рабочем поле представлены и пронумерованы места для развернутой грамматической структуры, и любой элемент может быть установлен в любую позицию по желанию его «владельца». Таким образом конструирование предложения может начинаться с предложенного одним из участников глагола, установленного, например, на третье место в строящемся предложении. Если при этом оказывается, что у двух других участников есть подходящие по смыслу и грамматическим характеристикам местоимение и вспомогательный глагол, которые можно поставить соответственно на первое и второе места, а у четвертого участника – существительное, которое может быть использовано как дополнение в строящемся предложении, то вместе они смогут построить искомое предложение. Однако, если в качестве подлежащего в этом случае использовать существительное, то может сложиться ситуация, когда предложение нечем будет завершить, или возникнет необходимость использовать еще одно существительное, недостаток которого затем скажется при построении других предложений. Задача специально «осложняется» таким приемом, доступным в числовой среде, как технический запрет на перемещение элемента внутри структуры предложения после его включения в эту структуру.

Формы организации учебной деятельности

Достижение цели, как она сформулирована для участников групповой работы, осложняется тем заданным программой ограничением, что каждому отдельному участнику группы напрямую недоступны лексические элементы, предложенные остальным членам группы.

Другое ограничение связано с тем фактором, что программа позволяет использовать каждый элемент лексического набора только один раз. Поэтому если

оказывается, что учащийся выбрал слово, не подходящее к другим элементам строящегося предложения, то это слово «сгорает», т.е. становится недоступным для повторного его использования в новом предложении. Мы предположили, что это ограничение должно организовать более содержательное взаимодействие учащихся и более тщательный грамматический анализ лексических элементов и грамматических конструкций предложения.

В целом работа с программой строится как процесс группового поиска решения задачи, условия которой целиком не доступны ни одному из участников. Поэтому организация совместной работы проходит в три этапа.

На первом этапе каждый из участников должен выяснить, какой информации ему не достает для определения правильной позиции своего слова в строящемся общем предложении. Второй этап – поиск этой недостающей информации с помощью запросов, доступных в меню цифровой среды и построения модели предложения. Наконец, последний этап – построение предложений из имеющихся лексических элементов.

Ограничения на предоставление всех условий задачи каждому из участников превращают процедуру решения в игровую ситуацию, в которой реплики меню и элементы модели используются как специфические средства поиска «разгадки», у кого какие спрятаны слова. Для дополнительной игровой мотивации могут использоваться поощрения «очками», полученными за «правильные» индивидуальные ходы или за общий результат. Возрастание размера приза за каждое следующее предложение заставляет участников перейти от поиска решения конкретной задачи к анализу наборов в целом и к построению всего возможного спектра предложений из заданных наборов. Присуждение специальных баллов за построенную модель предложения стимулирует учащихся к использованию моделирования при решении конкретных задач построения предложений. Наконец, «штраф» (отрицательные очки) за выбор слова, не подходящего к остальным в предложении, или поставленного в неправильную позицию в общей структуре предложения, препятствует решению методом проб и ошибок.

Нами предусмотрена возможность изменять набор реплик в меню и набор элементов для построения модели. Это позволяет адаптировать реплики к решению той задачи, которая определяется задаваемыми учащимся наборами. Включение или исключение (или редактирование) некоторых реплик из меню позволяет варьировать также и степен трудности задачи, делая ситуацию более или менее определенной.

Мы также выстроили иерархическую систему помощи. В нее включены подсказки, как можно построить модель предложения, или как выявить необходимые грамматические и смысловые характеристики лексических элементов партнеров. Всем участникам доступен словарь на случай, если какой-то из лексических элементов им не знаком.

Устойчивому интересу к работе с программой способствуют многообразные виды помощи. Помощь может получить отдельный участник или группа по

запросу, а также при совершении ошибочных действий. Помощь обеспечивается информационной цифровой средой, учителем и другими участниками группы в непосредственном обсуждении содержательной проблемы.

Апробация и первичные результаты

На этапе апробации была поставлена задача поиска качественных особенностей решения языковых задач при изменении таких существенных факторов организации учебной деятельности, как включение в решение модельных средств и действия моделирования, а также экспериментально заданных способов разделения и координации индивидуальных действий в совместном. Поэтому эмпирические данные и количественные показатели использовались только частично и главным образом в иллюстративных целях.

Предложенная модель организации групповой учебной деятельности апробировалась нами на первом этапе в форме реального (а не цифрового) взаимодействия учащихся при решении задач на составление предложения из ограниченного набора лексических элементов. Тем не менее мы старались максимально выдержать условия, которые накладывает цифровая технология. Главная трудность заключалась в соблюдении ограничений, которые легко достигаются компьютерной реализацией условий взаимодействия и очень трудно выполнимы в условиях непосредственного взаимодействия.

И другая очевидная проблема связана с невозможностью получить достаточно масштабный статистический материал в связи с закрытием школ на период пандемии. Поэтому при обсуждении полученных в этом эксперименте результатов мы вынуждены ограничиться теми данными, которые были получены в феврале 2020 года на 4 классах (два пятых и два шестых класса) одной Московской школы. В апробации всего приняли участие 98 учащихся, составивших 24 экспериментальные группы. С каждой группой было проведено по 3 серии эксперимента.

Первая серия. Задачей первой серии эксперимента было оценить доступность лексического материала и условий групповой работы для выбранного контингента. По результатам первой серии были внесены существенные изменения как в предметный материал методики (набор лексических элементов и набор модельных средств, а также средств построения содержательного диалога участников).

Вторая серия. Задачи второй серии эксперимента – оценить способность решить задачу на построение серии предложений из заданного лексического материала и выделить общий способ решения этой задачи в условиях индивидуального и группового решения.

По результатам второй серии *при индивидуальной форме работы:*

1) Каждое предложение составлялось отдельно, без учета ограничений, выраженных в недостаточном числе элементов одной лексической группы и избыточном – другой. В результате только 13% учащихся смогли использовать все предложенные лексические элементы для решения поставленной задачи.

2) Отсутствовал анализ смыслового аспекта

предложенных лексических элементов, поэтому если первые 2-3 предложения помимо грамматической формы были правильны с точки зрения содержания, то последующие попытки составить предложения из оставшихся незадействованными элементов могли воспроизводить правильную с точки зрения грамматики структуру, но были бессмысленными с точки зрения содержания. Всего было составлено 523 предложения, из которых только 204 были правильными по критерию использованной грамматической конструкции (менее 40% от всех составленных предложений) и 169 предложений были правильными с семантической точки зрения (менее 33%).

3) Основной стратегией индивидуального решения являлся перебор или метод проб и ошибок. И, невзирая на строгий запрет использовать одни и те же лексические элементы в разных предложениях, учащиеся легко нарушали правило, когда сталкивались с трудностями, вызванными отсутствием этапа анализа и планирования при решении поставленной задачи.

4) менее четверти учащихся (23,1%) предложили описание способа решения, и ни одного описания не соответствовало общему способу решения этого класса задач.

При групповой форме организации работы:

1) Учащиеся не могли реализовать стратегию проб и ошибок, так как остальные участники (во всех группах!) останавливали первые импульсивные попытки выложить какой-либо лексический элемент без предварительного согласования с другими.

2) Число ошибок при составлении предложений снизилось. Всего 24 группы составили 173 предложения. По критерию грамматической правильности структуры было составлено 120 правильных предложений (что составило 69,4%), а по критерию семантической правильности представлено 143 предложения или 82,6% от всех составленных предложений.

Третья серия. Задача третьей серии эксперимента – оценить влияние моделирования на решение класса конкретно-практических задач. В этой серии проводился сравнительный анализ эффективности решения задач в группах, которые строили модель грамматической структуры предложения, и в группах, решавших задачу в форме непосредственной групповой работы (без создания модели).

В целом, результаты этой серии эксперимента подтвердили нашу гипотезу об эффективности использования модельных средств для решения учебной задачи. Наши экспериментальные результаты показали, что моделирование позволило значительно снизить число грамматических ошибок в процессе групповой работы по составлению предложений из заданного набора элементов. Однако оно не повлияло на число ошибок семантического характера. Таким образом, встает вопрос о разработке особых средств, эффективных для решения семантических задач в процессе составления предложений на иностранном языке.

Выводы.

1. Имитация цифровой среды позволила предварительно оценить эффективность организации

групповой работы учащихся в процессе решения системы задач на составление предложений в условиях ограниченного набора лексических и грамматических элементов.

2. Важнейшей функцией цифровой среды в условиях организации продуктивной совместной учебной деятельности является возможность наложения ограничений на индивидуальные действия,

подталкивающая учащихся к поиску оптимальных способов решения и взаимодействия.

3. Моделирование, возможность трансформации построенной модели, групповое взаимодействие в процессе моделирования в цифровой среде повышают качество решения школьниками учебных задач.

Литература:

1. Бугременко Е. А., Цукерман Г. А. Развивающий букварь для шестилеток // Проблемы школьного учебника. – М.: Просвещение. – 1988. – №. 18. – С. 50-81.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2,3. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982.
3. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). М.: Педагогика, 1972. 423с.
4. Коростелев А. Ю. : Психологические особенности организации совместного учебного действия школьников. Вопросы психологии №4, 1980. С.112-117.
5. Мартин Л., Рубцов В. В. Динамика коллективных взаимодействий и их роль в развитии понимания у детей // Познание и общение. М., 1988
6. Оценка метапредметных компетенций выпускников начальной школы / под ред. И.М.Улановской. – М.: ГБОУ ВПО «МГППУ», 2015. – 169 с.
7. Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. М., 1991.
8. Репкин В.В. Букваренок: сборник заданий и упражнений к букварю. Вита-Пресс, 2016.
9. Рубцов В.В. Совместная деятельность школьников при усвоении теоретических понятий (на материале физики) // в кн.: Формирование учебной деятельности школьников, с.170-178 // М.,1982
10. Рубцов В.В. Логико-психологические основы проектирования компьютерных систем группового обучения / Психологическая наука и практика. Ч.1. С.134-136 // Новосибирск, 1987а.
11. Рубцов В.В. Совместная деятельность как проблема генетической психологии. Психологический журнал. 2010. Т. 10. № 3. С. 8.
12. Улановская И.М, Ривина И.В. Коллективное решение задачи младшими школьниками в условиях когнитивного конфликта В сб: Современные технологии обучения и воспитания в образовательном процессе материалы III международного форума педагогов-инноваторов. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр». 2016. С. 93-99.
13. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении //Томск: Пеленг. – 1993. – 283с.
14. Эльконин Д.Б., Цукерман Г.А., Обухова О.Л. : Спутник букваря. Задания и упражнения к Букварю Д.Б. Эльконина. Учебное пособие. 1 класс. В 3-х часть. Часть 3, Бином. 2019
15. Cole M. The Cultural Context of Learning and Thinking: An Exploration in Experimental Anthropology./ Basic Books, Inc., 404 Park Ave. South, New York, NY, 1971
16. Ulanovskaya I., Rivina I. Joint problem solving in different educational environments. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 2018. Pp. 706-713
17. Vysotskaya E., Lobanova A., Yanishevskaya M. Make it float! Teaching the concept of Ratio through computer simulation. https://eapril.org/sites/default/files/2017-03/Proceedings-final_0.pdf